

Marketing Digital e de Relacionamento: Avaliação de Adoção e Usabilidade de um Portal com Estudantes de Graduação e Pós-graduação

Autoria: Raquel Vaz de Mello Strambi Zeringota, Plínio Rafael Reis Monteiro, Fernando Silva Parreiras

Propósito Central do Trabalho

A cada ano, surgem novas maneiras de se comunicar, entreter e trabalhar aumentando as informações disponíveis na organização e sua aplicabilidade em contextos de decisão. Na internet, mídias sociais como Youtube, Twitter, Messenger, Facebook e Orkut, mudam a forma como as empresas se relacionam com seus stakeholders (governos, concorrentes, fornecedores e clientes). Uma das formas de se estabelecer um contato on-line com os clientes é criar e manter um Portal. Considerado um site que se diferencia dos demais, devido a seu tamanho e volume de conteúdo disponível, o Portal inclui ferramentas digitais, links para redes sociais, como Twitter, Facebook, LinkedIn, capazes de interagir e se relacionar com o seu público. Também são uma forma de reter e compartilhar o conhecimento e, principalmente, a superação de alguns desafios para as empresas, como, por exemplo, manter um relacionamento duradouro com o cliente por meio de uma plataforma digital e obter retorno sobre investimentos realizados. Nesse cenário, observam-se desafios e oportunidades na manutenção do relacionamento com clientes e uma abertura para o estudo com os usuários on-line. Assim, esta pesquisa tem a seguinte pergunta-chave: qual o papel dos portais na manutenção do relacionamento com o cliente? O objetivo deste trabalho é avaliar o portal de uma instituição de ensino superior como ferramenta de relacionamento com seus alunos. Adotou-se como abordagem teórica o Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM), formulado por Davis (1989), o Modelo de Adequação da Tecnologia (Task Technology Fit – TTF), baseado na teoria de Goodhue e Thompson (1995), e o modelo dos Moderadores Chave do Relacionamento (Key Moderator Variables - KMV), adaptado de Morgan e Hunt (1994).

Marco Teórico

Os portais são uma forma de reter e compartilhar o conhecimento e, principalmente, a superação de alguns desafios para as empresas, como, por exemplo, manter um relacionamento duradouro com o cliente por meio de uma plataforma digital e obter retorno sobre investimentos realizados para o desenvolvimento e manutenção de um Portal. Eles são caracterizados pelo grande volume de informação que armazenam, diferenciando-se de um simples site da internet. Também possibilitam criação e reutilização do conhecimento, sistematização dos processos de geração de conteúdos e são fontes de conhecimentos. Para 30 que alcancem esses objetivos, os portais devem oferecer motivos para que os usuários os visitem diariamente (TERRA; GORDON, 2002) 2.3 Modelos do estudo A falta de aceitação dos usuários tem sido um impedimento para o sucesso dos sistemas de informação. Para explicar por que usuários aceitam ou rejeitam um sistema de informação e, quando aceitam, quais características do sistema favorecem essa aceitação, Davis (1989) propôs um modelo de aceitação tecnológica (TAM) baseado nos princípios da Teoria da Ação Racionalizada, criada por Fishbein e Ajzen (1975), que defende que crenças levam a atitudes que desencadeiam intenções que culminam em comportamentos. O objetivo do TAM é trazer uma referência para o impacto de fatores externos nas crenças internas, atitudes e intenções. (Fishbein e Ajzen, 1975, apud Vasconcellos, 2008) O modelo Task Technology Fit propõe que a adequação da tecnologia à tarefa impacta na performance. O foco na adequação possui evidências em pesquisas que demonstraram, após uma série de experimentos em laboratórios, que o impacto no desempenho depende da adequação da tecnologia à tarefa. Sistemas de informação somente têm impactos positivos na performance se há uma adequação entre suas funcionalidades e a necessidade requerida pela tarefa (GOODHUE; THOMPSON, 1995).

Sugere-se, também, uma ligação entre adequação do sistema e utilização. Em um nível organizacional, elas são relacionadas: no nível individual, a adequação ao trabalho é um forte constructo que prediz o uso da tecnologia em uma estação de trabalho (GOODHUE; THOMPSON, 1995). Na área de comunicação, um construto-chave é a credibilidade, originalmente definida como a confiança no locutor pelo ouvinte. A eficácia nos serviços depende do gerenciamento da confiança, porque o cliente compra um serviço antes de experimentá-lo. Nas empresas, a exigência pela confiança é a base da lealdade. Morgan e Hunt (1994) afirmam que a parceria com qualquer um implica uma parcela de risco e recompensa, e jogos que visam ao ganho de ambas as partes exigem confiança mútua. A confiança influencia o comprometimento com os relacionamentos, porque relacionamentos baseados na confiança são tão valiosos que as partes querem se comprometer com eles (MORGAN; HUNT, 1994). Após duas décadas de estudos e pesquisas sobre comprometimento no campo organizacional, Morgan e Hunt (1994) identificaram os mais importantes precursores de relacionamentos baseados na confiança e no comprometimento: custos de término de relacionamentos e benefícios nos relacionamentos influenciam diretamente o comprometimento, valores influenciam compromisso e confiança dos relacionamentos e comunicação e comportamento oportunista influenciam a confiança que indiretamente influencia o comprometimento (MORGAN; HUNT, 1994). Este estudo considerou o modelo de Hunt e Morgan como base da pesquisa no segmento de marketing de relacionamento.

Método de investigação se pertinente

Este estudo foi do tipo descritivo com corte transversal, quantitativo, pela aplicação de um levantamento (survey) on-line com alunos de uma universidade privada de uma capital brasileira. A unidade de análise do estudo foi o novo portal na internet da instituição, bem como seus sistemas de informação acadêmica, tendo sido coletados 158 questionários com alunos de graduação e pós-graduação. Empregou-se escalas do tipo Likert de cinco pontos (1 a 5) contendo escalas adaptadas de autores prévios para avaliar elementos relacionais (Comprometimento, Satisfação, Confiança, Lealdade, Comunicação Boca a boca Positiva) e de interação/adoção de modelos de tecnologia (Características da tarefa, Características da Tecnologia, Facilidade de Uso, Adequação da Tecnologia, Utilidade), quais sejam; Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) (LACERDA; MENDONÇA, 2009), Modelo de Adequação da Tecnologia (KLOPPING; MCKINNEY, 2004; GOODHUE; THOMPSON, 1995), Modelo dos Moderadores Chave do Relacionamento (KMV) (VIEIRA; MONTEIRO; VEIGA, 2011; MORGAN; HUNT, 1994). Deste modo, o trabalho tem como fundamento a combinação de modelos de adoção de tecnologias (TAM +TFF) e de relacionamento (KMV) que fundamentam as hipóteses representadas pelas setas no modelo estrutural proposto. Para análise de dados empregou-se o SPSS® e o SmartPLS para análises de pressupostos, adequação, qualidade das medições e para teste do modelo por intermédio da modelagem de equações estruturais. A análise iniciou pela depuração e avaliação da adequação dos dados, empregando a análise descritiva, de dados ausentes (missing values), outliers (uni e multivariados), normalidade dados e linearidade (TABACHNICK; FIDEL, 2001), onde os problemas potenciais foram considerados aceitáveis após o tratamento sugerido na literatura (HAIR et al., 2010). Após a análise da dimensionalidade, confiabilidade e validade dos construtos testou-se o modelo por intermédio das equações estruturais (método PLS).

Resultados e contribuições do trabalho para a área

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o papel da interação com a tecnologia como fomento do relacionamento, a partir da conjugação de modelos relacionais (KMV) e de Adoção da Tecnologia (TAM e TTF). Ao analisar os resultados das hipóteses pode-se dizer que o

construto Característica da Tarefa não apresentaram como um antecedente da satisfação, do comprometimento, da utilidade e da confiança, isso é, a presença (ou ausência) de tarefas complexas e interdependentes para solução de problemas acadêmicos e administrativos na instituição pesquisada não exerceu impacto sobre as variáveis relacionais chave do modelo. Cabe ressaltar que as médias dos indicadores deste construtos é inferior a 3, indicando que problemas desta natureza são percebidos como raros. Já a característica da tecnologia afeta a satisfação, o comprometimento e a utilidade percebida pelo usuário do portal, de modo que uma avaliação positiva da tecnologia, em elementos como interface, conteúdo, tamanho do site, serviços que dispõe para o usuário e ferramentas digitais, são fundamentais para aproximar o aluno da instituição, muito além da mera utilização do sistema. Cabe destacar que a “característica da tecnologia” não explicou estatisticamente o constructo confiança. A facilidade de uso não explica utilidade, confiança, satisfação e comprometimento, bem como não impactou na utilização de um site e sistema. Suspeita-se pelas elevadas médias deste construto que os usuários, de perfil jovem, não sintam dificuldades e sejam versados na utilização de tecnologias similares dentro e fora dão âmbito acadêmico, determinando uma maior homogeneidade e menor impacto da facilidade de uso como fomento ao relacionamento entre a instituição e seu público. O construto “adequação à tecnologia” do modelo TTF apresentou um impacto positivo em todas as suas relações. Neste ponto a avaliação da adequação do portal às necessidades especificadas de cada aluno no cotidiano acadêmico explica em grande parte não só o uso do sistema como as bases do relacionamento (satisfação, comprometimento e confiança). A propensão em manter um relacionamento foi de 54%, explicada positivamente pelo comprometimento e pela confiança enquanto a satisfação não foi significativa, conforme esperado pelo modelo KMV, além de sofrer efeito direto da utilidade. A comunicação positiva foi explicada em 59% pela confiança e pelo comprometimento (H25). De forma geral, observa-se que a tecnologia apresenta papel fundamental para fomentar os relacionamentos na instituição pesquisada, revelando a importância de se ter um portal compatível às atividades e relações de longo prazo com os clientes alunos. De forma, mais genérica propõe-se que elementos tecnológicos, em especial aqueles associados a era digital, firmam-se progressivamente como parte integrante e indissociável no fortalecimento dos laços entre clientes e organizações, sob a ótica do marketing de relacionamento. Portanto, deve-se atentar para o planejamento de um site e de seus sistemas a partir da expectativa do usuário, ressaltando a importância de se conhecer o perfil e rotina de atividades para que o investimento em tecnologia digital se torne uma ferramenta de relacionamento efetiva. Dentre as limitações destes achados destacam-se a amostra não probabilística, que limita generalizações, e a realização apenas em uma organização do segmento educacional. Sugere-se estender as relações aqui propostas para outros cenários, variando características como idade (neste caso caracterizado por faixas etárias jovens), renda (neste estudo de renda elevada), grau de envolvimento (trata-se de um setor em que os vínculos são relativamente estáveis) e afinidade com a tecnologia

Referências bibliográficas

- DAVIS, Fred. Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, v.13, n.3, p.319-339, set. 1989.
- DISHAW, Mark T.
- STRONG, Diane M. Extending the technology acceptance model with task-technology fit constructs. *Information & Management*, v. 36, n. 1, p. 9–21, 1999.
- GOODHUE, D. L.
- THOMPSON, R. L. Task technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, v.19, n.2, p.213-236, 1995.
- MORGAN, Robert M.

HUNT, Shelby D. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*, v. 58, n. 3, p. 20, jul. 1994. Disponível em: . Acesso em: 23 abr. 2012.

TERRA, José Cláudio Cyrineu

GORDON, Cindy. *Portais corporativos: a revolução na gestão do conhecimento*. 3.ed. São Paulo: Negócio Editora Ltda, 2002.